

MAKTABGACHA TA’LIM NAZARIYASI VA AMALIYOTIDA AN’ANAVIY VA KOMPYUTER O‘YINLARINING INTEGRATSIYASI

Maxmudova Kamola Raximovna

Maktabgacha ta’lim muassasalari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta’lim-tarbiya jarayonida bolalarning dialogik nutquni rivojlantirishda an’anaviy va kompyuter o‘yinlarining integratsiyasining o‘ziga xos o‘rni bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: o‘yin, pedagogik jarayon, integratsiya, integrativ ta’lim, pedagogik o‘yinlar, dialogik nutq.

“Integratsiya” atamasi umumiy ilmiy tushunchalardan biridir. Ushbu atamaning mamlakat fanida faol qo‘llanilishi XX asrning 80-yillaridan boshlab qayd etilgan. Falsafa, undan keyin pedagogika asta-sekin quyidagi hodisalarni tavsiflash tomon harakat qildi: qo‘shilish, aloqa, o‘zaro bog‘liqlik va boshqalar. “Integratsiya” tushunchasini anglash, “aloqa”, “munosabatlar”, “kompleks yondashuv”, “tizim”, “yaxlitlik” toifalarini tushunishdan kelib chiqadi.

Pedagogik integratsiya - bu pedagogik vositalar orqali va pedagogik maqsadlar uchun aloqalar va munosabatlarni o‘rnatishdir. U pedagogik nazariya va amaliyot doirasida amalga oshiriladi, shuning uchun pedagogik tamoyillar, integratsiya shakllari va usullari qo‘llaniladi. Pedagogik nazariya va amaliyotni rivojlantirish tamoyili sifatida pedagogik integratsiya - bu hozirgi rivojlanish bosqichining xususiyatlarini aks ettiradigan yetakchi g‘oya va agar u amalga oshirilsa, ilmiy va amaliy faoliyatda yuqori ijobiy natijalarga erishish kafolatidir. Yangi tuzilma yangi shaklini yaratishda, integratsiya tarkibiy qismlari o‘rtasida aloqalar va bog‘liqlikni o‘rnatishda integratsiya ob’ektlarining tarkibi qayta ishlanadi.

Aynan ushbu jarayon integratsiya ob’ektlari o’rtasida yangi aloqalar va munosabatlarni yaratishni nazarda tutadi. Ushbu aloqalar universallashtirish, birlashtirish, ekstrapolyatsiya yoki kontsentratsiya qilishga yordam beradi.

Integratsiya jarayoni, olingan integrativ yangi tuzilma tekshirilishi bilan yakunlanadi. U quyidagilarni o’z ichiga oladi:

- yangi integrativ shaklni qo’llash bo’yicha fikr tajribasi;- integrativ ta’lim loyihasini baholash;

- loyihani tuzatish;

- loyihani eksperimental tadbiq etish.

Pedagogik jarayonning integratsiyasi nuqtai nazaridan, pedagogik o’yinlar katta imkoniyatlarga ega. Har qanday o’yin - bu mashg’ulotni tashkil etishning chuqur birlashtirilgan shaklidir. O’yinlarning integrativ tabiati, birinchi navbatda, o’yinda ishtirok etadigan bola uchta o’zaro bog’liq funktsiyalarni bajarishi bilan izohlanadi:

Birinchi, bola o’yinda samarali, “ishlaydigan” integrator vazifasini bajaradi, uning faolligi o’yinning ijobiy qabul qilinishi, o’yin qoidalariga rioya qilishga tayyorlik va o’yinga singish qobiliyati bilan shartlanadi;

Ikkinchi, o’yinda bolaning shaxsi - bu o’yinning kognitiv, xulq-atvor va hissiy tarkibiy qismlarini birlashtiradigan tizimni yaratuvchi omil bo’lib hisoblanadi;

Uchinchi, bolaning rivojlanishidagi o’zgarishlar, uning “o’sishi”ning sifat ko’rsatkichlari o’yinning maqsadi va natijasidir.

Har qanday pedagogik o’yinning yaxlit tabiati turli xil maqsadlar va natijalarning (aslida o’yin va didaktik) o’zaro bog’liqligida ham namoyon bo’ladi, chunki o’yin vazifalariga erishishda muvaffaqiyat ular bilan birga integratsiyalashgan didaktik vazifalarga erishishni belgilaydi.

Pedagogik o’yinlarda tarkibiy qismlarni bolalar ta’limining istalgan jihatiga integratsiyalashtirish mumkin: barcha yuqori ruhiy funktsiyalarni (diqqat, idrok, xotira, fikrlash, nutq, tasavvur) rivojlantirish, ularning shaxsiy xususiyatlarini rivojlantirish va turli xil bilim, ko’nikma va qobiliyatlarni shakllantirish.

Integratsiya ob’ekti sifatida pedagogik o’yinlarni yagona o’quv vazifasi asosida birlashtirish mumkin, bu esa dialogik nutqni rivojlantirish bo’lishi mumkin. Bunday

holda, ushbu muammoni hal qilish uchun ishlatilishi mumkin bo‘lgan va boshqa o‘yinlar bilan birlashishga qodir bo‘lgan bolalar o‘yinlarining bunday turlarini aks ettirish juda muhimdir.

Maktabgacha tarbiyalanuvchining rivojlanishi uchun o‘yinning katta ahamiyati, uni bolalar psixologiyasining yo‘nalishi sifatida ham, maktabgacha pedagogikada ham o‘rganishga bo‘lgan qiziqish bilan bog‘liq. Psixologlar o‘yinni maktabgacha tarbiyachining yetakchi faoliyati sifatida, uning tuzilishi va rivojlanish dinamikasi, bolaning ruhiy rivojlanishidagi roli nuqtai nazaridan o‘rganadilar. Pedagogika bolalar o‘yinlarini bolalarni o‘qitish, tarbiyalash va rivojlantirishda qo‘llashning turli imkoniyatlarini ko‘rib chiqadi.

Maktabgacha ta‘lim tizimidagi o‘yin texnologiyalarining hozirgi davrdagi kamchiliklari - o‘yinlarni, ayniqsa ta‘lim o‘yinlarini amalda saqlanib qolingan tartibga solish deb hisoblanadi. Bu, olimlarning fikriga ko‘ra, o‘yinlardan foydalanishni obro‘sizlantirishga olib keladi. O‘yin “kerakli joyda, kerakli vaqtda va kerakli me‘yorlarda” ishlatilgan taqdirdagina samarali bo‘lishi ta‘kidlangan.

Maktabgacha tarbiyalanuvchilar bilan pedagogik ishda o‘yinlardan foydalanish xarajatlariga qaramay, o‘yin texnologiyalari juda ham ommalashmoqda. Ular bolalar uchun o‘yinning ulkan ahamiyati va maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida o‘quv jarayonini insonparvarlashtirishga yo‘naltirilganligi bilan juda dolzarbdir.

Fiziologlarning izlanishlari o‘yin nafaqat bolaning ma‘naviy va ijtimoiy ehtiyojlarini qondiradigan, balki biologik ehtiyojlarini qondiradigan faoliyat ekanligini isbotladi. O‘yin texnologiyalarining afzalliklari shundan iboratki, ular nafaqat mashg‘ulotlarda, balki tarbiyachi faoliyati bilan birgalikda mashg‘ulotlardan tashqarida va bolalarning mustaqil faoliyatida ham qo‘llanilishi mumkin.

Maktabgacha ta‘lim tashkilotlari (maktablar kabi) ta‘lim jarayonidagi o‘yin texnologiyalarining o‘rni va roli G.K. Selevko tomonidan ishlab chiqilgan ta‘lim o‘yinlarining tasnifi, o‘yinlarning mazmunini (faoliyat doirasini), pedagogik jarayonning tabiatini, o‘yin uslubini, mavzu doirasini va o‘yin muhitini hisobga olgan holda belgilanadi.

Ushbu tasnifga va pedagogik o‘yinlarning oldingi tahliliga asoslanib, ko‘plab o‘yinlarning dialogik nutqni rivojlantirish uchun salohiyatli imkoniyatlari bor deb hisoblash mumkin, xususan:

-ijtimoiy va intellektual o‘yinlar (faoliyat yo‘nalishi bo‘yicha);

-rivojlantiruvchi, reproduktiv, samarali va ijodiy (dialogik ko‘nikmalarnirivojlantirishning turli bosqichlarida pedagogik jarayon xarakteriga ko‘ra);

-syujetli, rolli, dramatik o‘yinlar (o‘yin uslubiga ko‘ra);

-nutqli va adabiy o‘yinlar (mavzu sohasi bo‘yicha);

-mavzuga oid, mavzusiz va kompyuter o‘yinlari (materiallardan foydalanganholda).

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Babaeva T.N. Igra i doshkolnik. Razvitie detey starshego doshkolnogo vozrasta v igrovoy deyatelnosti: Kniga dlya vospitateley / T.N. Babaeva [i dr.].SPb.: Detstvo-Press, 2004. - 192 s.

2. Dubina L. Razvitie u detey kommunikativnix sposobnostey / L. Dubina //Doshkolnoe vospitanie. 2005. - № 10. - S. 26-35.

3. Zaporojets A.B. Igra i yee rol v razvitii rebenka doshkolnogo vozrasta. / A.B.Zaporojets // xrestomatiya po vozrastnoy psixologii; Mosk. psixol.-sots. in-t.M.: Mosk. psixol.-sots. in-t; Voronej: Modek, 2003.1. C.203-207.

4. Kadirova R.M. Obuchenie detey 5-6 let dialogicheskoy rechi na russkomyazike v detskix sadax Uzbekistana. T., «Tarbiyachi», 1992.

5. Kustov, Yu.A. Integratsiya kak pedagogicheskaya problema. / Yu.A.Kustov // Integratsiya v pedagogike i obrazovanii. Samara, 1994. -S. 7-17.